

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 12, 31 Декабрь

УДК: 72 (575. 146)

МОТИВЫ ПАЛОМНИЧЕСТВА В СВЯТЫЕ МЕСТА (НА ПРИМЕРЕ БУХАРСКОГО ОАЗИСА)

*Бабажанов Шавкат Улугбекович,
доктор философии по историческим наукам PhD,
доцент Азиатского международного университета
bobojonovsh2020@gmail.com*

Аннотация: В статье на основе исторической литературы и полевых исследований анализируется тот факт, что человек всегда испытывает потребность в посещении, ее причины и факторы, мотивы посещения. Комплекс Бахауддина Накшбанда, крупнейшая святыня в оазисе, анализирует действия и верования паломников, связанные с молитвой, раздачей милостыни и потреблением паломнической воды. В статье отражены полевые материалы, собранные на основе интервью, анкетирования и наблюдений. Это иллюстрируется на примере святынь оазиса в разных городах и районах. Посетители делятся на туристов и паломников и описываются. Также показаны их различия и сходства.

Ключевые слова: оазис, сакральных мест, святынь, турист, паломнический туризм, религиозные и светские мотивы

Sh.U.Bobojonov

MOTIVES OF PILGRIMAGE TO HOLY PLACES (ON THE EXAMPLE OF BUKHARA OASIS)

Annotation: The article analyzes the fact that a person always feels the need to visit, its causes and factors, the motives of the visit on the basis of historical literature and field research. The Bahauddin Naqshband complex, the largest shrine in the oasis, analyzes the actions and beliefs of pilgrims related to prayer, almsgiving, and consumption of pilgrimage water. Field materials collected on the basis of interviews, questionnaires and observations are reflected in the article. It is illustrated by the example of the shrines of the oasis in various cities and districts. Visitors are divided into tourists and pilgrims and described. Their differences and similarities are also shown.

Keywords: oasis, sacred sites, shrines, tourist, pilgrimage tourism, religious and secular motives

Святыни и места поклонения всегда занимали особое место в культуре и духовном мировоззрении узбекского народа, воплощая в себе вековые мечты и традиции, призывая к благодеяниям. Слово «зиёрат» имеет многовековую историю и на арабском языке означает «путь, путешествие. «Зиёрат»-паломничество- это поклонение верующих святым местам. Традиция паломничества это социально-культурный феномен разных народов и наций (4,б.11). Паломники-это

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 12, 31 Декабрь

путешественники с высоким уровнем духовного развития, у них меньше желание участвовать в различных увеселительных мероприятиях(3).

Места паломничества, поклонения выполняют такие функции, как усиление веры в лучшее будущее, сохранение духовного равновесия в повседневной жизни и в социальных отношениях. Места паломничества можно считать средством выполнения заветных желаний верующих или местом дающим силы для достижения определённых целей, а с другой стороны это невидимая, но неразрывная связь между поколениями. В основе традиционного паломничества лежат следующие цели: отмечать религиозные мероприятия; сохранить духовное спокойствие достижения личного положения среди благочестивых, описание святых мест, получение духовной пищи и стать чище, сильнее, наслаждаться красотой архитектуры исторических памятников и так далее(22). Важнейший фактор этического единства народов в паломничестве служат и для укрепления уж дружбы и связи между поклонениями(2, с.39).

Часто слова паломничество и путешествие употребляются рядом, хотя на самом деле они обозначают различные понятия. Зиёрат (паломничество) это одна из форм религиозной жизни, а путешествие это просто представление о жизни и деятельности народов других стран. Известно, что чем чаще люди вспоминают зиёрат, понимают и посещают места поклонения, тем более благоустраиваются места паломничества. Пока паломничество является животворящим средством укрепления религии и жизнь в местах паломничества будет продолжаться, именно зиёрат помогает сохранить такие святые места (11, с.5).

В настоящее время места паломничества являются не только местом поклонения, местом проведения религиозных мероприятий, но это и объекты туризма. Святые места являются основой паломнического туризма местные и зарубежные паломники показывают различные мотивы зиёрата. Несложно заметить разницу между истинным паломником и путешественником по святым местам. Паломник обладает индивидуальным и духовным характером. В места поклонения прибывают не только паломники, но и просто путешественники, так как эти места имеют не только религиозные, но и духовную, архитектурную, историческую культурную ценность (19, р.3). Путешественник (турист) с рюкзачком это личность спешащая за новыми впечатлениями, он с удовольствием участвует в религиозных мероприятиях, с уважением рассматривает места паломничества(1, с.9). А настоящий паломник- это личность, которая понимает и ценит святые места по другому, он относится с душевным трепетом к месту поклонения, он ищет здесь очищение души, мысленно взывая ко Всевышнему. По словам американского ученого Турнера, «путешественник наполовину паломник, а паломник наполовину путешественник»(24, с.89).

Паломнический туризм уже одним своим названием указывает на религиозный характер путешествия. Но некоторые исследователи считают паломнический туризм портит аспект мотивации. Он означает не только путешествие в религиозных целях, а скорее просто туристический поход, путешествие. При этом религиозные мотивы отходят на второй план, преобладают светские элементы(10, р.71).

Вообще, как показывает мировой опыт религиозно направленный туризм должен изучаться две направлениях:

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 12, 31 Декабрь

—паломнический туризм

— религиозный туризм, носящий информационно -экскурсионный характер (17, с.86; 18, с.67).

Паломнический туризм это духовно религиозное путешествие с целью получения «благих даров» мудрость, вера, надежда, любовь, излечение от душевных и физических болезней, прощения грехов представителей различных верований.

Ознакомительно-экскурсионный религиозный туризм предполагает посещение религиозных центров, мечетей имеющих историческую архитектурную и духовную ценности, просмотр музеев и выставок. Такой вид религиозного туризма естественно отличается от настоящего паломнического туризма, поклонения святым местам именно с религиозной целью, целью духовного очищения(18, с.68).

Паломников можно разделить на три категории: паломников с глубокой религиозной и образовательной мотивацией, просто путешественники туристы, а также туристы- паломники.

В первой группе-религиозные деятели, духовные лица: шейхи, ишачный имамы теологи, ученые преподаватели религиозных учебных заведений, студенты медресе. Представители данной группы прекрасно осведомлены о жизни и деятельности святого, о его вкладе в развитие религии и они поклоняются искренне, глубоко чувствуя и понимая личность святого, которому посвящено это место поклонения.

Вторая группа-туристы и цель посещения у них светская: ознакомление с историко-культурным наследием, восхищаться архитектурными памятниками, наслаждаться красотой ландшафта и отдохнуть.

Путешественники- паломники приезжают с двумя целями. Они молятся соблюдая все традиции паломничества, а также отдыхают используя средства рекреации. И молиться и расслабляться отдыхая наслаждаясь экопейзажем это их цель.

Американский географ Эдвард Сожан выдвигает теорию «третьего мира» «который возникает по его теории из соединения светского и религиозного туризма(16, р.10). В третьем мире признаются два участника- паломники и туристы, их взаимосвязь и социальное соединение объекта- священность и светскость признаются непосредственно и опосредованно.

Исходя из вышесказанного, мотивы паломничества можно разделить на две вида: религиозные и светские.

Религиозные мотивы в паломническом туризме

- любовь и поклонение Аллаху;
- молитва о прощении грехов;
- приблизиться к священному;
- паломничество(зиёрат)
- молитва у могилы святого.

Светские мотивы паломнического туризма:

- истерическая ценность объектов;
- духовная ценность и архитектура;
- интересные легенды об этом месте;
- красота окружающего ландшафта;
- соблюдение тенденций современного путешествия

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 12, 31 Декабрь

— изучение интересных исторических данных об этих местах(21, р.7).

По мнению специалистов, основные цели паломничества следующие:

- отмечать религиозные мероприятия(в этом паломники участвуют искренне веря и с определёнными целями);
- сохранить душевное равновесие (мотивация и для паломников и для туристов);
- достичь личностного развития и уважения среди мусульман;
- поклонение святым местам;
- получение духовной пищи и силы от святого;
- получить эстетическое наслаждение от атрибутов архитектурных памятников в местах паломничества(22).

Были проанализированы мотивы туристов и паломников в результате этнографических наблюдений мест паломничества Бухарского региона. В 12 км от города Бухары(Каганский район, кишлак Касри Орифон)находится самое главное священное место паломничества и поклонения- комплекс Бахауддина Накшбанди. Среди местного населения он известен под названием «Мозори Шариф» священное кладбище, Бахауддин балогардон- отводящий любые беды. В паломническом туризме по численности местных и иностранных паломников этот комплекс занимает первое место. Обычно здесь читают суры из свящённой книги Коран у могилы великого шейха Бахауддина Накшбанди, особенно суру «Фотиха» молятся во имя Аллаха, упоминая имя святого, а также раздают милостыню. Милостыня это один из обязательных традиций паломничества Наблюдение показывает, что 70% паломников жертвуют-5 000 сум, 20%—1000сум, 10%—10 000 сум. На территории 34 гектара расположены более 10 ящиков для пожертвований, которые относятся к Фонду Вақф мусульманской общины. Паломники стоя у могилы святого шейха Бахауддина Накшбанди молятся и говорят свои желания, они верят, что их молитвы и просьбы сказанные возле могилы быстрее исполнятся (7). Местное население связывая число 7 с именем Бахаудина Накшбанди старались и пожертвования делать столько: 7 лепёшек, 7 кусков ситца и 7 сум денег (6), потому что святой родился в 7 месяце, в 7 лет выучил Коран, и в 70 лет покинул этот мир(15, с.42-43).

Даже вода из источника-колодца в комплексе считается священной и целебной. По легенде местных старожилов Бахауддин Накшбанди вернувшись из хаджа, путешествия по святым городам Мекке и Медине, налил воду взятую из святого источника Зам -зам в этот колодец. Так как в колодец добавили священную воду, то и вся вода стала священной, исцеляющей. В настоящее время из колодца глубиной 10 м. вода насосом поднимается вверх и закачивается в 500 литровую ёмкость и оттуда течёт по кранам. В Мекке глубина священного колодца Зам-Зам 18 м, там установлено 733 крана и 8000 больших термоса тоже наполнены водой из источника. Там есть специальные служащие подающие воду паломникам.

В Бухаре тоже в разгар туристического сезона емкости для священной воды заполняют несколько раз в день. Паломники пьют и увозят с собой пластиковые бутылки с этой водой, эти баклажки продаются здесь по 500-1000 сум. Баклажки заполняют из этого колодца наполовину, потому что недалёко отсюда есть ещё один источник со священной водой, возле могилы матери святого шейха-Биби Орифа. Люди верят, что вода из двух священных источников поможет им избавиться от невзгод, болезни исполнит их заветные желания. Расстояние между колодцами чуть более 500м.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 12, 31 Декабрь

Пить священной воды просто так нельзя: сначала надо поблагодарить Аллаха за все, за то что дал возможность дойти до этих святых мест и за эту воду. Пить надо загадывая мысленно желая, чтоб через эту воду. Всевышний дал исцелениями все помыслы должны быть чисты как вода, также желают чтоб Всевышний дал возможность испить воду из самого источника Зам-Зам в Каабе. Все паломники пьют с молитвой, чтоб Всевышний принял их паломничество их поклонение перед святыми, чтоб их желания исполнялись и дорога к дому была безопасной и чтоб Аллах дал им возможность ещё и на следующий год приехать и испить здесь святой воды. Не зря человеку, который дал попить всегда желают «сувдай сероб бўлинг» то есть будьте как вода чисты и полны блага, чтоб жили в здравии и достатке(5) .

В Бухарском оазисе в местах паломничества много источников и колодцев, каждый имеет свою историю и у каждого свои особенности, различный состав воды. Например, чтоб быть терпеливым идут к Чашма Аюб(источник Иова), чтоб открылись пути надо поклониться могиле святого Саид Побанди Кушод (раскрывающий цепи),чтобы проблемы и невзгоды преодолеть надо идти к источнику умогилы Хазрат Имом Хожатбарор(удаляющий нужду), чтоб от беды уберечься идут к Пиридастгир (святая оберегающая рука), от бесплодия помогает источник Киз биби (в Жондорском районе), Биби Орифа(Каган) или Маликаждар или Хазорнур (Шафирканский район). В Бухарском регионе есть и места паломничества, куда едут больные люди с верой, что Аллах поможет им исцелиться. Например, кожные заболевания лечат в Ходжа Исмат(Бухара), Ходжа Жаррох(Каган), Жожа Уббон(Раметанский район), от желтухи лечатся в Ходжа Зафарон, от хронического кашля надо к святой Биби Сулфай кабутак(Бухара). Издавна народверил, что посещения таких святых мест обязательно поможет им избавиться от болезней.

До конца 50-х годов XX столетия на входных воротах Чашма Аюб была надпись:

*Авал биё зи чашмайи эшонро зиёрат кун,
Даро дар равзаю Аюби Собирро зиёрат кун
Агар осон нагардат мушкулду ду жахон ту
Бирав рав равзаю ба сохибе шикоят кун(25).*

Что переводится так:

*Ты сначала приди на поклон к источнику шана
Поклонись двери святого Аюба,
Если не исполнятся твои желания,то
Пожалуйся на него хозяину могилы(12, с.21)*

Люди очень верили, что вода из священного источника исцеляет кожные болезни. Пророк Аюб остался в истории человечества как самый терпеливый святой(23, с.135). В священной книге Коран в суре «Сад» 41-44 аятах упоминается имя Аюба, «Помяни нашего раба Аюба(Иова). Он воззвал к своему Господу. Ему было сказано: Топни ногой. Вот прохладная вода для купания и питья. Воистину мы нашли его терпеливым. Как прекрасен был этот раб. Воистину он всегда обращался к Аллаху» (27,с.335-336). Считается, если человек с искренней верой выпьет воды из Чашма Аюба, то все его желания исполнятся (20, с.13). Про это место Чашма Аюб среди населения ходит много легенд: по словам местных, в пятницу воды Мекки и Медины смешиваются с водой источника Чашма Аюб(9).

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 12, 31 Декабрь

Среди паломников есть такие, люди, которые специально едут поклониться могилам. Даже до наших дней сохранилась эта традиция, просить помощи у святых мошей. На северной части могилы святого шейха Бахауддина Накшбанди есть чёрный камень и народ искренне верит, что он спущен с небес пророком Ибрахимом по велению Всевышнего. Местное население называет его Санги мурод то есть камень желания и все верят, что если прикоснуться к нему и загадать желание, то оно сбудется(13, с.58). Люди с такой силой веры касались головой камня, что образовалась выемка.

Комплекс Бахауддина Накшбанди считается объектом республиканского значения: в туристический сезон из всех областей Узбекистана и из-за рубежа не иссякает поток к могиле святого. По разному называют его в областях: в Хорезме-Бахауддин пирим, в Ферганской долине-Бахауддин бува, ташкентцы-Накшбандий или Накшбанд ота, сами бухарцы с уважением говорят Бахауддинжон, авлияжан.

У туристов самый основной мотив к паломничеству – ознакомление с культурным наследием, с памятниками архитектуры. Бухара занимает особое место по количеству исторических памятников. В 2020 г. был объявлен рейтинг территорий, где расположены наибольшее число объектов материально-культурного наследия. При составлении рейтинга было использовано приложение к Указу Кабмина республики Узбекистан от 4 октября 2019 «Об утверждении национального реестра объектов недвижимости материального и культурного наследия». Бухара заняла в рейтинге 3 место. В Бухарской области имеется всего 829 объектов материально- культурного наследия, в центре города Бухара 347 исторических памятников и строений имеющих историческую ценность(26). По области монументальных памятников-18, музеев -18, достопримечательностей-18, объектов паломничества-27. Расположенные в центре Бухары : крепость Арк, мечеть Калян, минарет(башня) Калян, медресе Мир Араб, торговые купола, медресе Улугбека, медресе Абдулазизхана, мавзолей Саманидов, ансамбль Лябихауз, Чор Минор составляют основной туристический маршрут. Помимо этого в старом городе находятся 47 мечетей, 14 карвансараев, 39 медресе, минареты, водоёмы и сардоба(хранилище воды) представляющие историческую ценность. Например, многие из них преобразованы в музеи: медресе Улугбека-музей каллиграфии и эпиграфики, медресе Абдулазизхана-музей деревянного зодчества, караван-сарай Кулита музей истории кузнечества, Магоки Аттори- музей ковроткачества, медресе Кукельдаш- музей истории литературы Бухары, Чашма Аюб- музей воды и так далее. В комплексе Бахауддин Накшбанд в медресе Дониёлбия расположен музей истории развития тариката (тариката Накшбандия). Посещения вышеупомянутых музеев является одной из мотиваций для туристов посещающих наш край. Путешественники могут и поклониться святым и узнать в музее очень интересную информацию об этом месте. Редкие бесценные экспонаты в музеях не только заинтересуют паломников, но и расширят их кругозор, дадут определённую безусловно интересную информацию.

Полевые исследования и интервью с различными путешественниками показывают, что паломники. К святым местам после посещения объектов познают следующее:

- усиление веры в Аллаха;
- вера в священную книгу Коран;

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 12, 31 Декабрь

- вера в ангелов;
- вера в рай а ад;
- вера в предначертанное свыше
- вера в вечную жизнь после смерти.

Почти все паломники преследуют определённые основные цели:

Традиционно исламские: получить духовное очищение,

- получить силы;
- выполнить обет перед Всевышним;
- получить помощь святого(исцеления от бесплодия и так далее) покровительство этого святого;
- через святого попросить прощения за грехи;
- просить помощи у Аллаха здоровья близким и успехов в делах;
- получить духовную силу и достичь благостей.

Истинная вера в силу молитв творит чудеса; она имеет большое значение для исцеления, избавиться от депрессии и благодаря Всевышнему исполнения желаний(14, с.96). Также здесь присутствуют такие мотивы, как уважение к памяти предков, духовное очищение, ознакомление с культурным наследием, совместное время проведение с близкими и семьёй. В настоящее время объекты паломничества начали выполнять несколько функций. Там можно и культурно отдохнуть и духовно очиститься. Веками, тысячи лет паломничество было неотъемлемой частью религии, а сегодня это очень значимый сегмент туристической деятельности.

Список источников и литературы

1. Алексеев С., Рубель Р. Размышления о туризме. Сведловск., Средне-Уральское Книжное Издательство. 1974.– С.9.
2. Альмеев Р.В. Духовные ценности семи пиров Бухары // Древнее наследие Бухары. Сборник научных и научно-познавательных статей. –Бухара.: Дурдона.2016.– С.39.
3. Андреева А.Е., Самыловская Е.А. Практика развития паломнического туризма за рубежом // Гуманитарные научные исследования. 2016. № 4.
4. Бабкин А.В. Специальные виды туризма.-Ростов-на-Дону.2008.–С.11.
5. Полевые исследования. Касри Орифон кишлак, Каганский район, Бухарская област, 2021 г, апрел.
6. Полевые исследования. Город Бухара, Бухарская област. 2019 г., сентябр.
7. Полевые исследования. Сари бозор кишлак, Каганский район, Бухарская област, 2021 г, апрел.
8. Полевые исследования. Город Бухара. 2018 г, январь.
9. Полевые исследования. Город Бухара. 2018 г, январь.
10. Jackowski A. Religious Tourism–Problems with Terminology. PEREGRINUS CRACOVENSIS. Zeszyt 10, 2000.-P.71.
11. Житенёв С.Ю. Основные направления развития религиозного паломничества и туризма и их роль в смягчении проблем социальной напряжённости в Российском обществе // Культурологический журнал. 2015/2(20)-С.5.
12. Йўлдошев Н., Курбонов Х. Бухоро шаҳри ва унинг атрофидаги зиёратгоҳлар тарихи. Бухоро. “Бухоро”.2003. –Б.21.
13. Йўлдошев Н., Бобожонов Ш. Баҳоуддин Нақшбанд тарихий-меъморий мажмуаси. – Т.: Наврўз.2019. –Б.58.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 12, 31 Декабрь

14. Лагусева Н.Н. Паломничество и религиозный туризм: грани различия (размышления в рамках круглого стола) // Туристка. 2017. – С.96.
15. Насафий. Хазрат Баҳоуддин Нақшбанд. –Т.: Фан.1993.-Б.42-43.
16. Noga Collins-Kreiner. Pilgrimage-Tourism: Common Themes in Different Religions // International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage. Volume 6(i) 2018.-P.10.
17. Основные виды туризма: учебно-методическое пособие для высшего профессионального образования / Е.Н. Артемова О.Г. Владимирова. – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», 2015. – С.86; Панченко С.А. Культурологические аспекты паломничества // International Science Project. -2017.- №4. - С.67.
18. Панченко С.А. Культурологические аспекты паломничества //International Science Project.-2017.-№4.- С.68.
19. Raju Kumar Gurung Marketing religious tourism destination. Case study: The Birthplace of Gautama Buddha, Lumbini, Nepal. Centria university of applied sciences.2016.-P.3.
20. Садриддин Салим Бухорий. Бухоронинг табаррук зиёратгоҳлари.Тарихий – маърифий рисола (тўлдирилган, қайта ишланган иккинчи нашр). Т. “Наврўз”.2015. –Б.13.
21. Sanja Božić., Vojana Spasojević., Miroslav D. Vujičić Igor Stamenkovic. Exploring the Motives for Religious Travel by Applying the AHP Method: A case study of Vujan Monastery (Serbia) // International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage. Volume 4(iv) 2016.-P.7.
22. Сенин В.С. Организация международного туризма: учеб./Сенин В.С.М.:Финансы и статистика, 2003. 400 с.
23. Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодалного города Бухары (с связи с историей кварталов). М. «Наука».1976. –С.135.
24. Тюхтяев А.Е. Паломничество как объект антропологического исследования // Археология и этнография понтийско-кавказского региона: Сб. науч. тр. / Под ред. В.И. Колесова, И.В. Кузнецова, Р.Ш. Кузнецовой. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2018. – С. 89.
25. Этот отрывок стихотворения записан в 1995 году кандидатом исторических наук М.Курбановой со слов Ф Жумаевой, рождённой в Бухаре в 1908 г.
26. Ўзбекистоннинг қайси худудида энг кўп моддий-маданий мерос объектлари жойлашган?// Bugun.uz. 15.04.2021.
27. Куръони Карим. Ўзбекча изоҳли таржимаси. Таржима ва изоҳлар муаллифи Алауддин Мансур. Т. “Чўлпон”.1992. –Б.335-336.